

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoirazimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduraxim Abduraximovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	122
Анвар Аллабергенов	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Анвар Аллабергенов

независимый исследователь

Института развития профессионального образования

Аннотация. Признание результатов неформального и информального обучения становится одним из ключевых инструментов современной образовательной политики, направленной на продвижение обучения на протяжении всей жизни, повышение конкурентоспособности рабочей силы и укрепление социальной инклюзии. В данной статье рассматриваются институциональные и правовые основы признания результатов неформального и информального обучения в Узбекистане в контексте продолжающегося развития Национальной системы квалификаций.

В статье определяются ключевые институциональные субъекты, участвующие в процессах признания, включая Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций, отраслевые советы, центры оценки квалификаций, образовательные организации и работодателей. Результаты исследования показывают, что в Узбекистане наблюдается переход от отдельных практик признания результатов обучения к формированию институционально более целостной и структурированной системы независимой оценки квалификаций. В рамках формирующейся модели расширяются возможности для признания компетенций, приобретённых в процессе трудовой деятельности, самостоятельного обучения, краткосрочных образовательных программ и иных неформальных и информальных траекторий обучения.

Ключевые слова: признание предшествующего обучения; валидация неформального и информального обучения; национальная система квалификаций; обучение на протяжении всей жизни; оценка квалификаций.

Annotatsiya. Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish hayot davomida ta'lim olishni rag'batlantirish, ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish hamda ijtimoiy inklyuziyani mustahkamlashga qaratilgan zamonaviy ta'lim siyosatining muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada O'zbekistonda Milliy malaka tizimini rivojlantirish jarayoni doirasida norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olishning institutsional va huquqiy asoslari tahlil qilingan.

Maqolada tan olish jarayonlarida ishtirok etuvchi asosiy institutsional subyektlar, jumladan, Respublika kasbiy malakalarni rivojlantirish kengashi, tarmoq kengashlari, malakani baholash markazlari, ta'lim tashkilotlari hamda ish beruvchilarning o'rni va vazifalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda ta'lim natijalarini tan olish bo'yicha tarqoq va fragmentar amaliyotlardan institutsional jihatdan yaxlit va tizimlashtirilgan mustaqil malakani baholash tizimiga bosqichma-bosqich o'tish kuzatilayotganini ko'rsatadi. Shakllanayotgan mazkur model doirasida mehnat faoliyati, mustaqil ta'lim dasturlari hamda boshqa norasmiy va informal ta'lim yo'llari orqali egallangan kompetensiyalarni tan olish imkoniyatlari kengayib borishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oldingi ta'lim natijalarini tan olish; norasmiy va informal ta'limni validatsiya qilish; milliy malaka tizimi; butun hayot davomida ta'lim olish; malakani baholash.

Abstract. Recognition of non-formal and informal learning outcomes has become one of the key instruments of contemporary education policy aimed at promoting lifelong learning, enhancing workforce competitiveness, and strengthening social inclusion. This article examines the institutional and legal foundations of the recognition of non-formal and informal learning outcomes in Uzbekistan within the context of the ongoing development of the National Qualifications System.

The article identifies the key institutional stakeholders involved in recognition processes, including the Republican Council for the Development of Professional Qualifications, Sectoral Councils, Qualification Assessment Centers, educational institutions, and employers. The findings indicate that Uzbekistan is gradually moving from fragmented and isolated recognition practices toward a more coherent and institutionally structured system of independent qualification assessment. Within this emerging model, opportunities are expanding for the recognition of competencies acquired through work experience, self-directed learning, short-term training programs, and other non-formal and informal learning pathways.

Keywords: recognition of prior learning (RPL); validation of non-formal and informal learning; national qualifications system; lifelong learning; qualification assessment.

ВВЕДЕНИЕ

Быстрая трансформация рынков труда, ускорение технологических изменений и возрастающая значимость обучения на протяжении всей жизни формируют новые вызовы для систем образования и подготовки кадров. В современных экономиках значительная доля знаний, навыков и компетенций приобретается вне формальных образовательных организаций. Индивиды осваивают их в процессе трудовой деятельности, самообразования, краткосрочных образовательных программ, волонтерской деятельности, выполнения семейных обязанностей, предпринимательской активности, миграционного опыта, а также участия в жизни местных сообществ. Однако в случаях, когда такие результаты обучения остаются неформализованными и невидимыми для институциональных систем, граждане могут сталкиваться с барьерами при трудоустройстве, профессиональной мобильности, карьерном продвижении и доступе к дальнейшему образованию.

В этой связи признание результатов неформального и информального обучения выступает ключевым элементом современной системы управления навыками. В международной практике данный подход обычно обозначается как Recognition of Prior Learning (RPL), Validation of Non-formal and Informal Learning (VNFIL) или Recognition, Validation and Accreditation (RVA). Несмотря на вариативность терминологии в различных странах, указанные концепции имеют общую цель — выявление, документирование, оценку и сертификацию результатов обучения независимо от места и формы их приобретения.

Для Узбекистана развитие механизмов признания имеет особую актуальность. Страна модернизирует Национальную систему квалификаций, укрепляет связь между образованием и потребностями рынка труда, разрабатывает профессиональные стандарты, расширяет независимую оценку квалификаций и внедряет принципы обучения на протяжении всей жизни в государственную политику. В этом контексте признание результатов неформального и информального обучения может выступать связующим механизмом между фактическими компетенциями граждан и формальными требованиями к квалификациям.

Настоящая статья посвящена анализу институционально-правовой основы, формирующейся в Узбекистане в последние годы. В ней рассматривается, каким образом национальные реформы обеспечили создание институциональной базы для функционирования центров оценки квалификаций, отраслевых советов и процедур сертификации, а также как эти институты могут способствовать признанию результатов обучения, приобретенных вне формального образования. В статье также проводится сопоставление подхода Узбекистана с отдельными международными практиками и формулируются рекомендации для дальнейшего совершенствования государственной политики в данной области.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концепция признания результатов неформального и информального обучения основывается на более широкой парадигме обучения на протяжении всей жизни. Данная парадигма исходит из того, что образование не ограничивается детством, юностью или рамками формального школьного и высшего образования, а представляет собой непрерывный процесс, охватывающий весь жизненный путь индивида. При этом признаётся, что значимые результаты обучения формируются в различных контекстах, включая образовательные организации, рабочие места, семейную среду, сообщества, а также цифровые образовательные пространства.

В теоретическом и институциональном плане формальное образование определяется как структурированные образовательные программы, реализуемые признанными образовательными организациями и ведущие к получению официально признанных квалификаций, дипломов или сертификатов. Неформальное образование также является организованным и целенаправленным, но, как правило, осуществляется за пределами формальной системы образования; к нему относятся краткосрочные курсы, профессиональная подготовка, обучение на рабочем месте, обучение без отрыва от работы, тренинги и программы непрерывного образования. Информальное обучение отличается низкой степенью структурированности и, как правило, не имеет заранее заданных образовательных целей, формируясь в процессе повседневной жизнедеятельности, профессиональной практики, самостоятельного обучения и решения практических задач.

В международной политике UNESCO рассматривает признание, валидацию и аккредитацию результатов неформального и информального обучения как один из ключевых компонентов стратегии обучения на протяжении всей жизни. Европейские руководящие принципы Cedefop определяют валидацию как многоэтапный процесс, включающий выявление, документирование, оценку и

сертификацию результатов обучения. OECD подчёркивает, что механизмы признания способствуют повышению прозрачности квалификаций, расширению доступа к формальному образованию, улучшению трудоустройства и повышению видимости компетенций на рынке труда.

Международный опыт свидетельствует о том, что системы признания наиболее эффективны тогда, когда они связаны с национальными рамками квалификаций, профессиональными стандартами и надёжными механизмами обеспечения качества. Отсутствие единых стандартов оценки может приводить к субъективности процедур, недостаточность систем обеспечения качества — к снижению доверия к результатам сертификации, а ограниченное участие работодателей — к слабой релевантности признанных квалификаций требованиям рынка труда. В этой связи признание результатов обучения следует рассматривать не только как элемент образовательной политики, но и как комплексный институциональный, экономический и трудовой механизм управления развитием человеческого капитала.

Таблица 1. Основные формы обучения, значимые для систем признания¹

Тип обучения	Основные характеристики	Примеры	Значимость для признания
Формальное обучение	Структурированное, институционально организованное и официально регулируемое	Школа, техникум, университет, формальное профессиональное образование	Обычно напрямую приводит к дипломам или формальным квалификациям
Неформальное обучение	Структурированное и целенаправленное, но обычно вне формальной системы образования	Краткосрочные курсы, обучение на рабочем месте, профессиональное развитие	Может оцениваться и сертифицироваться при наличии связи со стандартами
Информальное обучение	Основанное на опыте, часто незапланированное и встроенное в повседневную жизнь или трудовую деятельность	Трудовой опыт, самообразование, семейный бизнес, волонтерская деятельность	Требует сбора доказательств и оценки компетенций

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании применяется качественный исследовательский дизайн, основанный на анализе документов и сравнительном обзоре государственной политики. Выбор метода анализа документов обусловлен тем, что объектом исследования является формирующаяся институционально-правовая основа признания результатов неформального и информального обучения. Анализ охватывает законодательные и нормативные акты Узбекистана, материалы по развитию Национальной системы квалификаций, а также международные руководства и аналитические отчёты по признанию результатов неформального и информального обучения.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе был осуществлён анализ национальной нормативно-правовой базы для выявления ключевых положений, регулирующих оценку квалификаций, распределение институциональной ответственности и процедуры сертификации. На втором этапе была проанализирована институциональная архитектура системы признания, включая функции национальных координационных органов, отраслевых советов, центров оценки квалификаций, образовательных организаций и работодателей. На третьем этапе проведено сопоставление формирующейся модели Узбекистана с отдельными международными практиками Франции, Германии, Республики Корея и Турции с целью определения уроков, актуальных для дальнейшего развития государственной политики.

Исследование не содержит количественного анализа данных опросов. Его научный вклад заключается в концептуализации текущих реформ Узбекистана через призму международных подходов к признанию и валидации результатов обучения, а также в разработке практических рекомендаций по укреплению институционального потенциала системы.

¹ Источник: составлено автором

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правовые аспекты вопроса

Правовые аспекты признания результатов неформального и информального обучения в Узбекистане развиваются в контексте комплексной реформы Национальной системы квалификаций. Базовые принципы образования и обучения на протяжении всей жизни закреплены в Законе Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании» [1]. В последние годы специальные реформы были направлены на профессиональные квалификации, профессиональные стандарты и механизмы независимой оценки.

Важным этапом реформирования стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2024 года № ПП-345 «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан» [2]. Данное постановление обозначило новый этап модернизации Национальной системы квалификаций. Оно определило направления реформ, связанные с совершенствованием правовых, институциональных и методологических основ, развитием оценки квалификаций, укреплением связи между образованием и спросом рынка труда, а также расширением возможностей обучения на протяжении всей жизни.

Правовые и организационные основы были дополнительно укреплены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июня 2025 года № 369 «Об утверждении отдельных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан» [3]. Документ утвердил положения, регламентирующие деятельность Республиканского совета по развитию профессиональных квалификаций, отраслевых советов и центров оценки квалификаций. Он также уточнил институциональные мандаты, механизмы координации и процедуры функционирования системы оценки квалификаций.

Принятые нормативные акты формируют институциональные предпосылки для признания компетенций, приобретённых вне системы формального образования. Эффективное признание результатов неформального и информального обучения требует наличия чётко определённых правовых норм, институциональных механизмов, стандартов оценки и процедур сертификации. В этой связи проводимые реформы Узбекистана отражают переход от общего политического намерения к операционному регулированию.

Институциональная архитектура признания и оценки квалификаций

Институциональная архитектура системы признания в Узбекистане имеет многоуровневый характер и объединяет механизмы стратегической координации, отраслевой экспертизы, оценки квалификаций и обеспечения качества. Такая структура соответствует международной практике, поскольку системы признания обычно требуют координации между государством, работодателями, поставщиками образовательных услуг и институтами оценки.

На национальном уровне Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций выполняет роль стратегической координации. Он поддерживает разработку направлений политики, обеспечивает отраслевую координацию и содействует развитию Национальной системы квалификаций.

На отраслевом уровне ключевую роль выполняют отраслевые советы, обеспечивающие трансформацию потребностей рынка труда в профессиональные стандарты, квалификационные требования и инструменты оценки. Их участие имеет принципиальное значение, поскольку признание должно основываться на реальных профессиональных компетенциях и актуальных потребностях отрасли. Отраслевые советы также способствуют формированию доверия работодателей к результатам оценки квалификаций.

Операционное функционирование системы обеспечивают центры оценки квалификаций, осуществляющие проведение профессиональных экзаменов и оценку знаний, навыков и компетенций кандидатов. Эти центры отвечают за организацию процедур оценки, применение инструментов оценки, обеспечение прозрачности процесса и выдачу либо содействие выдаче квалификационных сертификатов.

Образовательные организации и работодатели также выполняют важные функции. Образовательные организации могут оказывать информационно-консультационную поддержку кандидатам, предоставлять подготовительные программы и содействовать дальнейшему образовательному развитию. Работодатели, в свою очередь, участвуют в подтверждении трудового опыта, разработке оценочных инструментов, привлечении отраслевых экспертов, а также используют результаты признания квалификаций при подборе персонала, карьерном продвижении работников и планировании кадровых ресурсов.

Таблица 2. Институциональные роли в системе признания Узбекистана²

Институциональный субъект	Основная функция	Вклад в признание
Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций	Стратегическая координация и управление	Обеспечивает национальную согласованность и политический надзор
Отраслевые советы	Разработка профессиональных стандартов и инструментов оценки	Связывают признание с требованиями рынка труда
Центры оценки квалификаций	Независимая оценка и процедуры сертификации	Оценивают компетенции и поддерживают выдачу сертификатов
Образовательные организации	Обучение, консультирование и образовательные траектории	Связывают признание с возможностями дальнейшего образования
Работодатели	Доказательства, экспертиза и использование результатов на рынке труда	Укрепляют релевантность и доверие к признанию

Процедура признания и обеспечение качества

Процедура признания результатов неформального и информального обучения в Узбекистане может быть представлена как последовательный процесс, начинающийся с обращения кандидата и завершающийся подтверждением (сертификацией) квалификации.

Несмотря на возможные различия, конкретные процедуры могут различаться в зависимости от профессии и специфики деятельности центров оценки квалификаций, однако общая структура процедуры соответствует международным подходам к признанию предшествующего обучения и профессионального опыта.

Первый этап — подача заявления и консультирование кандидата. На данном этапе лицо, претендующее на подтверждение квалификации, выражает намерение пройти процедуру оценки компетенций. Кандидат может получить консультацию по квалификационным требованиям, необходимым документам и процедурам оценки. Это особенно важно для взрослых обучающихся и работников, не имеющих достаточного опыта взаимодействия с формальными механизмами оценки квалификаций.

Второй этап — сбор и анализ доказательств, подтверждающих наличие соответствующих компетенций. В качестве доказательной базы могут использоваться сведения о трудовой деятельности, портфолио, сертификаты краткосрочных курсов, рекомендации работодателей, образцы выполненных работ, документы о профессиональных достижениях и материалы самооценки. В развитых системах RPL анализ доказательств помогает определить, готов ли кандидат к оценке и какие компетенции требуют прямого тестирования.

Третий этап — теоретическая и практическая оценка. Теоретическая оценка может включать письменные тесты, интервью или устные экзамены. Практическая оценка может включать демонстрацию навыков, имитационные задания, наблюдение на рабочем месте или тесты, основанные на выполнении практических действий. Для многих профессий практическая составляющая является определяющей, поскольку уровень компетентности должен подтверждаться результатами реальной деятельности.

Четвёртый этап — валидация результатов оценки. Результаты должны рассматриваться на основе заранее установленных и прозрачных критериев, а кандидаты должны иметь доступ к обратной связи, а также к процедурам апелляции в случае несогласия с результатами оценки.

Пятый этап — сертификация и регистрация результатов. Кандидаты, успешно подтвердившие соответствие установленным квалификационным требованиям, получают квалификационный сертификат или иной официальный документ, удостоверяющий наличие соответствующей квалификации. Информация о результатах оценки и выданных сертификатах подлежит регистрации в соответствующих информационных системах.

Обеспечение качества на каждом этапе имеет важное значение. Инструменты оценки должны быть валидными, надёжными и соответствовать профессиональным стандартам. Оценщики должны обладать необходимой квалификацией и быть беспристрастными. Центры оценки квалификаций должны функционировать в соответствии с установленными требованиями аккредитации и контроля качества. Данные о кандидатах, результатах оценки и выданных сертификатах должны фиксироваться в цифровой системе для предотвращения дублирования, недостоверного использования данных и потери информации.

² Источник: составлено автором

Основные этапы процедуры признания:

1. Подача заявления и консультирование кандидата.
2. Сбор и документирование доказательств.
3. Проведение теоретической и практической оценки.
4. Валидация результатов, предоставление обратной связи и рассмотрение апелляций.
5. Сертификация и регистрация результатов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Признание результатов неформального и информального обучения является важнейшим компонентом современной Национальной системы квалификаций. Для Узбекистана оно предлагает практический механизм, позволяющий сделать навыки видимыми, укрепить обучение на протяжении всей жизни и повысить согласованность между образованием и потребностями рынка труда.

Недавние реформы, особенно Постановление Президента № ПП-345 от 30 сентября 2024 года и Постановление Кабинета Министров № 369 от 17 июня 2025 года, создали правовую и институциональную основу для оценки квалификаций и их признания. Формирующаяся система включает национальные координационные органы, отраслевые советы, центры оценки квалификаций, образовательные организации и работодателей. Такая институциональная архитектура формирует основу для прозрачной и основанной на стандартах системы признания.

В то же время успешная реализация механизмов признания требует постоянного внимания государственной политики. Узбекистану следует инвестировать в обеспечение качества, профессионализацию оценщиков, развитие цифровой инфраструктуры, общественную коммуникацию, вовлечение работодателей и обеспечение международной сопоставимости. При выполнении этих условий признание результатов неформального и информального обучения может стать действенным инструментом развития человеческого капитала, социальной инклюзии, трудовой мобильности и повышения экономической конкурентоспособности.

В более широком смысле признание является не просто технической процедурой оценки. Это институциональный механизм, который признаёт реальные компетенции людей, поддерживает ценность труда и превращает обучение на протяжении всей жизни из общего принципа в практическую возможность для граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 24.09.2020, № 03/20/637/1313. <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2024 года № ПП-345 «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан». <https://lex.uz/ru/docs/7132771>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июня 2025 года № 369 «Об утверждении отдельных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан». <https://lex.uz/ru/docs/7577924>
4. Cedefop. (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
5. Cedefop. (2023). European guidelines for validating non-formal and informal learning. 3rd ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
6. Cedefop. (2023). European inventory on validation of non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
7. OECD. (2010). Recognising non-formal and informal learning: Outcomes, policies and practices. Paris: OECD Publishing.
8. UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2012). UNESCO guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
9. UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). Recognition, validation and accreditation of non-formal and informal learning as a pillar of lifelong learning policy. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
10. Werquin, P. (2010). Recognition of non-formal and informal learning: Country practices. Paris: OECD.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>